

HISTORICAL SCIENCES

CULTURAL ASPECTS OF MEDIEVAL KAZAKHSTAN: ECONOMY, ARCHITECTURE, RELIGION AND ART (IX-XII CENTURIES)

Davletova G.

*Ph.D. Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines
ATU Almaty*

Litvinov I.

Kim M.

Nazarov I.

1st year students of Almaty Technological University

КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО КАЗАХСТАНА: ЭКОНОМИКА, АРХИТЕКТУРА, РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО (IX-XII ВВ.)

Давлетова Г. А.

к.и.н. ассоциированный профессор кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин»

АТУ г. Алматы

Литвинов И. В.

Ким М.Г.

Назаров И.С.

студенты 1 курса Алматинского технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10899570>

Abstract

This article examines the cultural dimensions of Medieval Kazakhstan spanning the 9th to 12th centuries, focusing on its economic, architectural, religious, and artistic facets. Economically, agriculture and trade flourished, while urban centers served as crucial nodes for cultural exchange and artisanal production. Pottery, a prominent craft, evolved in form and technique, revealing the sophistication of urban life. Through archaeological findings and historical accounts, this study sheds light on the dynamic cultural landscape of Medieval Kazakhstan, reflecting its pivotal role in regional trade and cultural diffusion along the Silk Road.

Аннотация

В этой статье мы рассмотрели развитие средневекового Казахстана, фокусируясь на экономических, архитектурных, религиозных и художественных аспектах. Через археологические находки и исторические свидетельства данное исследование проливает свет на динамичный культурный ландшафт средневекового Казахстана, отражая его ключевую роль в региональной торговле и культурной диффузии по Шелковому пути.

Keywords: Middle Ages¹, culture², history³, city⁴, Great Silk Road⁵, craft⁶, trade⁷

Ключевые слова: средневековье¹, культура², история³, город⁴, Великий шелковый путь⁵, ремесло⁶, торговля⁷.

Данная работа посвящена изучению культуры Казахстана в период с IX по XII век. Основные задачи статьи включают рассмотрение экономических особенностей, изучение архитектуры и градостроительства, искусства и ремесел, религии и верований.

Территория Казахстана в IX-XII в.в. включала современные регионы Южного, Центрального и восточного Казахстана. Население в этот период состояло из различных этнических групп, таких как кыпчаки, канглы и уйсуну, а также представители среднеазиатского региона. Политическая и социальная организация характеризовалась наличием различных государственных образований и сложной системой социальных классов. Социальная организация основывалась на родственных связях и была иерархической.

В этот период сформировались многочисленные независимые государства, такие как Карлукское, Кыпчакское, Тюркское и другие. Они возглавлялись ханами. Кроме того, в обществе существовали различные социальные группы, включая знать, свободных кочевников, рабов и зависимых крестьян. Политическая структура обеспечивала управление и контроль народными и ханскими советами, а также осуществление законодательной власти через различные формы собраний и совещательных органов.

Основными отраслями экономики были земледелие и скотоводство. Жители занимались выращиванием зерновых культур, таких как пшеница, ячмень и просо. Важным элементом экономики была торговля. Караваны проходили через территорию Казахстана, обеспечивая обмен товарами между Востоком и Западом. Основные товары, которыми

торговали, включали шелк, меха, кожу и скот. Местные жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами, такими как глиняная керамика, изготовление ювелирных и текстильных изделий. Казахстан этого периода имел важное геополитическое значение, включая часть Великого Шелкового пути, который способствовал развитию торговли и обмена культурными ценностями.

В этот период в истории Казахстана произошли определенные изменения в структуре и развитии городов. Такие города как Баласагун, Мерке, Кулан, Тараз, Исфиджаб (Сайрам), Отрар (Фараб), Суюткент, Сауран, Сыганак, Жент, Баршынкент, Туркестан и другие, стали важными торговыми центрами на пересечении торговых путей. Они привлекали к себе караваны, торговцев и ремесленников. Здесь происходил обмен культурой, идеями и ремесленными техниками между различными народами и культурами.

Рост городского населения сказался на увеличении объема производства предметов повседневного обихода. Поэтому в городах стали действовать различные производства, выросло количество ремесленных мастерских. К мастерам-ремесленникам относились гончары, стеклодувы, кузнецы, мастера по меди, лудильщики, ювелиры, косторезы и камнетесы. Произведенные ими предметы - яркое доказательство развития городской жизни.

Гончары лепили керамическую посуду на круге, который вращался с помощью ног. Обычно гончарная мастерская состояла из нескольких помещений. В одном из них месили глину, во втором изготавливали сами глиняные изделия, в третьем в специальной печи обжигали их. Хорошо обожженная посуда становилась прочной и долговечной. По сравнению с ранним средневековьем в X - XII веках гончарные изделия стали более изящными и прочными, разнообразными по форме и видам.

В ходе археологических раскопок остатки гончарных мастерских были найдены в городах Отрар, Куйрыктобе, Талгар, Тараз и др. Они показали, что в IX-XII веках появились новые виды посуды: чаши, миски, блюда, которые изнутри покрывались блестящей поливной краской. Выкрашенная такой краской посуда могла служить долгое время.

Дальнейшее развитие гончарного дела привело к изобретению и производству стекла. Найденная в Отраре, Таразе и Туркестане посуда из стекла относится к X веку. Стеклодувы изготавливали посуду путем выдувания. А некоторые виды стеклянной посуды делали путем отливки в форме. Снаружи посуду украшали разноцветными стеклянными напайками. Кроме посуды стеклодувы изготавливали и оконное стекло.

Кузнечное дело. В ходе археологических раскопок городов и поселений было найдено множество предметов домашнего обихода и сельскохозяйственные орудия труда. Из железа изготавливали ножи, шилья, ножницы, кетмени, лемехи плугов, оружие и др.

Остатки кузнечных мастерских обнаружены близ городов Алматы и Талгар. На месте раскопок талгарской кузницы были найдены наконечники

лемехов плугов, сделанные как путем отливки, так иковки. Сохранившиеся обломки кузнечных мехов и горнов для литья железа полностью доказывают, что средневековые кузнечные мастерские играли важную роль в обеспечении населения необходимыми орудиями труда.

Ювелирное ремесло. Его можно считать усовершенствованной формой кузнечного дела. Если кузнечное дело удовлетворяло спрос на предметы повседневного потребления, то дальнейшее развитие и рост опыта и мастерства ремесленников вызвали спрос на изготовление ювелирных изделий. Ювелирные изделия начали изготавливать еще в раннем средневековье. Так, при археологических раскопках захоронений в Отраре, Таразе и Талгаре и их окрестностях были найдены серебряные браслеты, золотые серьги, кольца и различные бусы. Вместе с тем находили и клады, в которых было множество ювелирных изделий, что свидетельствует о высоком уровне развития ювелирного ремесла.

Доказательством развития этого является использование различных способов изготовления украшений. Если вначале металлические изделия изготавливались путем нагрева и последующейковки, то затем стали применять плавку и отливку в специальные формы. Серьги делали виноградообразной формы. Для украшения ювелирных изделий широко использовались драгоценные и полудрагоценные камни.

Одним из главных направлений развития ремесленного дела в средние века являлась обработка кости. Среди находок, обнаруженных при археологических раскопках, немало декоративных изделий из кости и рогов домашних животных и диких зверей. В городе Талгар найдены костяные булавы и шахматные фигуры. А на месте города Куйрыктобе извлечены осколки кости, костяные пластинки, остатки заготовок для будущих изделий. При раскопках захоронения торжественной эпохи на юго-западе города Алматы был найден боевой лук, искусно отделанный костяными пластинками. Были обнаружены также наконечники стрел из кости [1].

Архитектура и градостроительство отличались своей уникальностью и характерными чертами. В основном, архитектура представлена постройками мавзолеев, мечетей и караван-сараяев. Особое место занимали мавзолеи с многочисленными мазарами, которые служили местом поклонения и памятниками почитания усопших правителей и духовных лидеров. Отдельные мавзолеи были облицованы узорчатой глазурованной плиткой, включая кирпич и гончарные накладки. Градостроительство отличалось планировкой, основанной на сетке улиц, построением крепостей, а также присутствием водных источников внутри городского пространства. Архитектурные сооружения великолепно сочетались с окружающей природой.

Основными материалами для строительства были дерево и камень. Градостроительство включало планировку улиц, расположение жилых и общественных зданий, а также возведение оборонительных сооружений.

Начиная с середины VII в. н.э., часть Казахстана и Центральной Азии постепенно включаются в орбиту влияния Арабского Халифата. Исламская, цивилизация дала значительный толчок возрождению, а затем и мощному оживлению культурной жизни.

Каковы же были факторы, способствовавшие развитию? К концу 8-началу 9 века обстановка в регионе начала стабилизироваться. В арабском халифате к власти пришла династия Аббасидов, которая способствовала развитию науки, культуры. Сама религия Ислам ориентировала людей к знаниям, гуманистическим ценностям. Общественно-экономические интересы Центральной Азии диктовали потребность развития материальной и духовной культуры.

Создание здесь централизованных государств Саманидов, Караханидов и Хорезмшахов породило условия для более интенсивного развития наук. Развиваются сельское хозяйство, ремесло, торговля, наука и культура. Происходит расцвет зодчества (строительство мечетей, медресе, мавзолеев, библиотек). Строятся в городах книжные базары, бани, караван-сарай по всему Великому шелковому пути. Эта кочевническая культура дала миру выдающихся ученых, поэтов, философов, историков.

Города Туркестан, Тараз, Отрар, Исфиджаб, Сыганак и Джанд со временем стали очагами торговли и ремесел, центрами международной жизни и законодателями интеллектуальной и духовной жизни. Впоследствии в число выдающихся мыслителей и гуманистов мировой цивилизации вошли уроженцы Казахстана Абу Наср аль-Фараби, Абу Ибрахим Исхак аль-Фараби, Исмаил аль-Жаухари аль-Фараби, Жамал ад-Дин Саид Туркестани, Ходжа Ахмед Йасауи, Йакуб аль-Женди, Шейх баба Сыгнаки, Мухаммед Хайдар Дулати, Кадыргали Жалайри и другие [2].

Большую роль в развитии тюркской культуры сыграл выдающийся ученый XI века, министр двора и главный камергер, прекрасно разбиравшийся в политике, Юсуф Баласагуни. Этот средневековый философ «мыслил в рамках восточного перипатетизма, находился под ..воздействием суфийской идеологии, придерживался концепции пантеизма...». В поэме «Кутадгу (Кутты) билиг» («Благодатное знание»), состоящей из 85 глав, он обосновал нормы идеального общества, правила поведения в нем представителей различных сословий, раскрыл роль разума и смысл ценностей в жизни человека.

В качестве «важных ценностей» Баласагуни называет понятия справедливости, счастья, разума и воздержанности. Он подчеркивает, что «чувство справедливости заставляет людей выступать за свободу, бороться против насилия и произвола». Люди достигают счастья, когда проявляют заботу о благе всех, излучают по отношению к ним доброту. С помощью разума люди осознают себя, раскрывают закономерности и гармонию бытия. Воздержанность проявлялась в неприязнательности, в соблюдении нравственных устоев общества. Благодатность зна-

ния состоит в том, что оно формирует человека разумного, справедливого и свободного. Кроме того, Баласагуни считает, что знание делает человека миролюбивым, верным, гуманным, благим и добрым. Потому каждый должен относиться с любовью к людям и природе, которая придает всему сущему высокий гуманистический смысл, духовность.

До сих пор не потеряли своей значимости многие изречения Баласагуни: «Человек умирает, но слово его живет»; «Красота ума – во вдумчивом слове, красота языка – в речи, красота человека – в выражении его лица, красота лица – в глазах» [3].

Гуманизм Баласагуни получил развитие в творчестве М.Кашгари, автора трехтомной тюркской энциклопедии «Диван Лугат-ат-Тюрк» («Книга о тюрках» или «Словарь тюркских языков»). В этой книге М.Кашгари – правнук караханидского Богра-хана, – описал жизнь двадцати народностей тюрков Средней Азии и Казахстана X-XI вв. и осмыслил этические основы бытия казахского народа.

В ней собран и обобщен огромный историко-культурный, этнографический и лингвистический материал. Махмуд Кашгари представил здесь основные жанры тюркоязычного фольклора жителей Средней Азии и Казахстана – обрядовые и лирические песни, отрывки героического эпоса, исторические предания и легенды (в том числе о походе Александра Македонского в район проживания тюрков-чигилей). В книге собраны более 400 пословиц, поговорок и устных изречений, из них 875 слов и 60 пословиц и поговорок, которые без каких-либо изменений вошли в состав казахского языка. В этой энциклопедии тюркской жизни XI века сочетаются традиционные верования казахов (в Тенгри, Жер-Су, Умай) с мусульманскими и суфийскими религиозными взглядами.

В своем посвящении Кашгари пишет: «Эту книгу, я составил в алфавитном порядке, украшал ее пословицами, саджами (рифмованной прозой), поговорками, стихами, раджазами (стихами воинственного содержания) и отрывками из прозы. Я облегчил трудное, разъяснил неясное и трудился годами: Я поместил в ней россыпь из читаемых ими (тюрками) стихов для того, чтобы ознакомить (читателей) с их опытом и знаниями, а также пословицы, которые они употребляют в качестве мудрых изречений в дни счастья и несчастья с тем, чтобы сказитель передавал их передатчику, а передатчик другим. Вместе с этими (словами) я собрал в книге упоминаемые предметы и известные (употребительные) слова и, таким образом, книга поднялась до высокого достоинства и достигла отличного превосходства» [6].

Кашгари приводит обширную терминологию по самым различным областям человеческой деятельности – в практической, религиозной и философской сферах на кыпчакском и общетюркском языках. В поговорках, постулатах и рассуждениях «Словаря...» перед нами в красках предстает жизнь тюрков. Он показал внедренность прототюрков в природу и обосновал роль и значение в их жизни базовых ценностей – таких, как знание и ученость,

патриотизм и готовность служить Отечеству, культура и язык, память о земле отцов и могилах предков, доблесть и стремление к мирной жизни. Кашгари обогатил словарный запас казахского языка, разработал и опубликовал в своем словаре систему философских категорий, таких как «сознание», «осознание», «количество», «мера», «скачок», «хаос», «дух», «душа», «тождество», «причина», «противоположность», «изменчивость», «видоизменение», «преемственность», «просвещение» и т.д. Это были подступы к философскому обоснованию духовно-нравственных основ казахского народа [4].

Высоко оценивает он стремление людей к правде, истине и справедливости, достижение которых немислимо без верности и милосердия. Он проводит прямые аналогии между материальным и духовным миром, подчеркивая важность и взаимосвязь того и другого начал. Любые деяния людей рассматриваются им с точки зрения нравственных ориентиров, которые заложены в традициях и обычаях тюрков. Он рассуждает о вреде богатства, поскольку на пути к нему человек переступает многие моральные законы: «Богатство - вода, сворачивающая горы, и хозяина оно обязательно свалит с них». По его убеждению, человек должен любить природу, как начало начал, поскольку человек-микрокосм составляет единое целое с макрокосмом; не забывать о чувстве долга; почитать и уважать старших. «Уважение к старшему дает благодать».

В этом не трудно убедиться, прочитав хотя бы следующие отрывки: «Дни времени торопят, истощают силы человека, лишают мир мужей. Таков ведь его (времени) обычай, кроме (этого) здесь - равный удел (всех). Если мир, прицелься, пускает стрелу, рассекаются вершины гор». «Мой сын, я оставляю тебе в наследство наставления в добродетели. Найдя доброго мужа, следуй ему». «Ночи (и) дни мира проходят (как) странники. Того, с кем пересекутся (их пути), они лишают сил». «Вещи (и) имущество человека - его враги. Собрав (скопив) богатство, думай, что (это) низвергся поток воды - словно валун, катит он своего обладателя вниз». «Все мужи испортились из-за вещей. Увидев имущество, они кидаются (на него), словно гриф на добычу. Они держат свое имущество, заперев (его), сами не пользуются, плача от скупости, они собирают (копят) золото. Из-за имущества, не памятуя о боге, сыновей (своих), родственников они, в самом деле, душат». «Стремись к добродетели, (а) приобретя (ее), не будь гордым». «Только тот, кто сеет, пожинает плоды» [5].

Кашгари приводит обширную терминологию по самым различным областям человеческой деятельности – в практической, религиозной и философской сферах на кыпчакском и общетюркском языках. В поговорках, постулатах и рассуждениях «Словаря...» перед нами в красках предстает жизнь тюрков.

По его мнению, настоящему человеку присущи такие черты, как совесть, великодушие и гордость. Эти гуманистические ценности были описаны им в работе «Дивани лугат ат тюрк», где дана общая характеристика тюркским народам. Он полагает, что эти ценные качества присущи представителям тюркских народов, народов героических, благовоспитанных, уважающих старших и верных своим обещаниям. Евразийские номады привнесли в ислам поклонение святым – духу предков, пантеизм, комплиментарность. Все это нашло отражение в суфизме.

Как видно, тюркский мыслитель завещал, что необходимо хранить культуру и язык народа, помнить о земле отцов и могилах предков, проявлять доблесть и стремиться к мирной жизни. Человек должен любить природу, не забывать о чувстве долга, быть почтенным и уважать старших. Ему должны быть присущи такие черты, как совесть, великодушие и гордость. Кашгари считал, что эти ценные качества равно присущи представителям всех тюркских народов - героических, благовоспитанных, уважающих старших и верных своим обещаниям.

Таким образом, в результате Исламского влияния на территории Центральной Азии и Казахстана в IX-XII вв. начинается эпоха раннего ренессанса. Что способствовало развитию науки и культуры региона.

Список литературы:

1. Қазақстан тарихы : с древнейших времен до наших дней : в 4 т. / Нац. акад. наук Респ. Казахстан, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова, Ин-т археологии им. А. Х. Маргулана ; [гл. редкол.: Козыбаев М. К. (гл. ред.) и др.]. - Алматы : Атамұра, 1996. С. 57.
2. Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. - Алматы : Ғылым, 1998. – С. 88
3. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). В 5-ти томах – Том 2. – Алматы: Атамұра, 1997. – С. 145
4. Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. Т.1. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – С. 100 с.
5. История Казахстана (Қазақ елі). Книга 1-2. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. – С. 258 с.